
Sul dispositivo, fra Foucault e Agamben

Carlo Crosato

Abstract: This essay discusses the concept of “dispositive” in Foucault’s analysis of power and in Agamben’s biopolitics. Although Agamben thinks his “dispositive” starting from the Foucault’s definitions, his reconstruction brings him to very different outcomes, in line with his metaphysical interpretation of biopolitical issues. Different epistemological premises and distinct concepts of “dispositive” mean different ways of thinking an emancipation from their capture: Agamben aims to recapture the integrality of life by means of the notion of “forma-di-vita”, whereas Foucault thought of the ancient example of *parrhesia*, the courage to embody the truth even at the risk of life.

Keywords: dispositive, resistance, parrhesia, form-of-life, Foucault, Agamben

1.

L’idea di far dialogare Foucault e Agamben, di interrogarli sui punti che accomunano le loro riflessioni, non sostanza certamente un’iniziativa originale o inesplorata. Un dialogo che avvicini questi due pensatori è già stato diffusamente e variamente vagliato e giudicato: c’è chi l’ha considerato un dialogo impossibile¹, c’è chi ha accettato la sfida, pur rimarcando le importanti divergenze tra le due proposte², c’è chi ha visto nella ripresa agambeniana di Foucault una serie di profondi equivoci e di “*dérappages*”³, c’è infine chi, assumendo una postura critica e un tono spesso ironico e sprezzante, ha assimilato gli esiti foucaultiani e agambeniani al punto da confonderne i tratti e perderne gli aspetti più stimolanti⁴.

È noto come il tentativo di Agamben di integrare e correggere la prospettiva foucaultiana sul potere, si organizza per lo più attorno a una rinnovata concezione della relazione che lega la vita e la politica⁵. Una relazione che, per il pensatore francese, diviene potente al retrocedere di una presa negativa e coercitiva – capace di lasciar vivere e far morire – e all’avanzare di tecniche disciplinari e, poi, securitarie, più economiche ed efficienti: la combinazione di anatomopolitica e biopolitica all’interno di una dimensione di biopotere informa il gesto tipicamente moderno della politica occidentale, teso a far vivere e lasciar morire. «Per millenni, l’uomo è rimasto quel che era per Aristotele: un animale vivente ed inoltre capace di un’esistenza politica; l’uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente», questa è la famosa tesi che Foucault elabora e sviluppa

soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta⁶. Riconoscendo il merito di Foucault nell’aver rilevato la politicizzazione della vita, di averla osservata nella sua peculiarità moderna, nella sua capacità di trasformare radicalmente le categorie classiche del pensiero politico-filosofico; affermando anzi che «se la politica sembra oggi attraversare una durevole eclisse, ciò è precisamente perché essa ha omesso di misurarsi con questo evento fondativo della modernità», perché, cioè, non ha fatto i conti con quanto scoperto da Foucault⁷, nondimeno Agamben riscontra l’urgenza di superare i limiti che il pensatore francese aveva imposto al proprio lavoro a causa della sua ritrosia rispetto a quel «privilegio»⁸ nocivo che è la sovranità: mediante un ripensamento della categoria antica di “vita”, così, Agamben intende mostrare come quest’ultima sia già da sempre implicata nella concezione del potere in Europa e, poi, in Occidente. «Occorrerà considerare con rinnovata attenzione il senso della definizione aristotelica della polis come opposizione di vivere (*zên*) e vivere bene (*eu zên*). L’opposizione è, infatti, nella stessa misura, un’implicazione del primo nel secondo, della nuda vita nella vita politicamente qualificata»⁹, dal momento che la produzione di questa opposizione è sostanziale e cooriginaria rispetto al potere politico. Com’è noto, questo gioco di opposizione e contemporanea implicazione è organizzato intorno alla movenza che Agamben chiama di *exceptio*, ovvero di “presa fuori”, di un’esclusione che è un’inclusione o, meglio, di un’inclusione di quanto è escluso in quanto è escluso. La scoperta che, così, permette ad Agamben di allargare l’orizzonte teorico – coinvolgendo il tema della sovranità – e storico – retrocedendo fino al pensiero politico antico – di Foucault è la distinzione nel greco antico di *zoé* e *bíos*, del «semplice fatto di vivere comune a tutti gli esseri viventi» di contro a una vita qualificata, a una determinata forma di vita «propria di un singolo o di un gruppo»¹⁰. Due termini distinti che veicolano due distinti concetti di vita, prodotti dalla movenza politica, che separa la vita umana, producendo una vita nuda e una forma di vita politica¹¹.

In questo articolo si indagheranno le specifiche modalità in cui il potere cattura la vita nelle due concezioni, così simili eppure così divergenti, di Foucault e di Agamben: sia un potere disciplinare o una condotta governamentale di condotta, sia una decisione sovrana capace di insistere in una zona di eccezione producendo una vita nuda e una vita politica, per entrambi i pensatori si tratta di una cattura disizionale. Sfruttando entrambi la nozione di dispositivo e, anzi, pretendendo Agamben di elaborare un proprio concetto a partire dalla proposta foucaultiana, la piega che le due rispettive idee di dispositivo

assumono è interessante e non ancora sufficientemente illuminata dalla critica filosofica.

2.

Del dispositivo, Foucault non offre mai una vera e propria definizione, e di conseguenza molti studiosi hanno cercato di individuare lo scenario filosofico da cui sarebbe stata tratta tale nozione. Così, se, come si dirà, Agamben ipotizza una contaminazione del pensiero foucaultiano da parte della lettura che Jean Hyppolite propone del saggio hegeliano del 1795-'96, *Die Posivität der christlichen Religion*, c'è chi ha proposto un'interpretazione che privilegia una certa continuità interna, suggerendo una graduale trasformazione e integrazione a partire dalla nozione, centrale ne *Le parole e le cose* (1966), di "episteme". È il caso di Judith Revel, la quale, nel suo *Dictionnaire Foucault*, afferma che «il concetto di dispositivo rimpiazza un po' alla volta quello di "episteme"», essendo quest'ultimo «un dispositivo specificamente discorsivo», laddove il dispositivo propriamente inteso conterrà, in maniera analoga ma più ampia, anche «istituzioni e pratiche, ossia tutto il sociale non discorsivo»¹². Revel, per proporre questa linea di continuità, si attesta su un'importante conversazione del 1977, il cui resoconto è pubblicato con il titolo *Le jeu de Michel Foucault*, nella quale la relazione tra episteme e dispositivo è presente e testimoniata dallo stesso Foucault¹³.

Foucault, in quell'occasione, ricorda come nel volume del 1966, con l'intenzione di ricostruire la storia dell'episteme, si fosse trovato di fronte a un'*impasse* che aveva reso necessario, negli anni successivi, approdare a una categoria «ben più generale», quale quella di dispositivo. Incalzato da J.A. Miller sulla natura del dispositivo, Foucault riconosce che il dispositivo è una categoria più eterogenea di quanto non fosse quella dell'episteme; e infine definisce l'episteme come una specie del genere "dispositivo": «Un dispositivo strategico che permette di distinguere tra tutti gli enunciati possibili quelli che potranno essere considerati accettabili all'interno, non tanto di una teoria scientifica, ma di un campo di scientificità, così che si potrà dire: quello è vero o falso». Per converso, dunque, è possibile ricostruire qualcosa come una definizione del dispositivo in chiave foucaultiana: esso sarebbe un'episteme molto più generale, essendo caratterizzato dalla marcata eterogeneità degli elementi che lo costituiscono; esso si dimostra, così, più adeguato rispetto all'episteme nello studio di quelli che Foucault chiama «giochi di potere», in senso wittgensteiniano, ossia nell'analisi strategica dei rapporti di forza che impongono e si alimentano dei saperi. Sandro Chignola, in una conferenza tenutasi a Porto Alegre nel 25 settembre 2014, ha descritto questo passaggio in questi termini: Foucault, con la categoria del dispositivo, «decentra la propria analitica dall'archivio dei testi della filosofia, per accedere allo spazio striato dal rumore di saperi filosoficamente anonimi, e cioè imputabili solo al farsi e al disfarsi di tattiche e strategie», che ora possono essere osservati «come traiettorie di circolazione di un potere del quale andrà decostruita la formula esclusivamente giuridica»¹⁴.

I momenti, in cui tale passaggio si rende maggiormente funzionale ed evidente, sono reperibili soprattutto nelle riflessioni della seconda metà degli anni Settanta, in primo luogo nella lezione del 15 gennaio 1975 del corso *Gli*

anormali. «Il XVIII secolo ha istituito tutto un apparato statale con le sue proiezioni e i suoi appoggi in istituzioni differenti. Ha inoltre messo a punto [...] una tecnica generale di esercizio del potere trasferibile a istituzioni e apparati numerosi e diversi»; così afferma Foucault, chiarendo che una simile tecnica «costituisce l'inverso delle strutture giuridiche e politiche della rappresentanza, e detta la condizione di funzionamento e di efficacia di questi apparati»¹⁵.

Il dispositivo permette, secondo Foucault, si individuare la circolazione dei rapporti di forza che si muovono dietro le sembianze di una politica descritta in termini di Stato e rappresentanza; tale circolazione, all'alba della svolta del biopotere, è finalizzata a una normalizzazione, attività positiva la cui tematizzazione è fortemente influenzata dal lavoro di Canguilhem¹⁶. Nello stesso anno, in *Sorvegliare e punire*, Foucault scrive: «La normalizzazione diviene uno dei grandi strumenti di potere alla fine dell'età classica»¹⁷. La funzione del dispositivo è, perciò, fortemente vincolata all'intenzione di sfondare la rappresentazione pacificata fornita dalla teoria politica, per osservare le relazioni di potere che si muovono tra gli elementi che costituiscono la realtà umana; e, almeno nel lato anatomopolitico, tali relazioni sono descritte in termini di normalizzazione, ossia di interventi positivi volti alla formazione di una condotta strutturata, mediante l'articolazione di tecnologie e legge.

Un più preciso inquadramento del concetto di dispositivo – utile anche a meglio comprendere le indicazioni presenti nella conversazione del '77, con cui lo stesso Agamben si misurerà – lo si ritrova ne *La volontà di sapere*, in cui si tratta del dispositivo della sessualità proprio con l'intento di descrivere una natura produttiva del potere di contro a una repressiva e puramente negativa. La sessualità, scrive Foucault, viene prodotta: essa non va considerata come un dato naturale che il potere si incarica di domare, oppure come un campo oscuro che il sapere si incarica di svelare. La sessualità «è il nome che si può dare ad un dispositivo storico: non una realtà sottostante sulla quale sarebbe difficile esercitare una presa difficile, ma una grande trama di superficie dove la stimolazione dei corpi, l'intensificazione dei piaceri, l'incitamento al discorso, la formazione delle conoscenze, il rafforzamento dei controlli e delle resistenze si legano gli uni con gli altri sulla base di alcune grandi strategie di sapere e di potere»¹⁸.

Non si tratta, dunque, di portare in superficie una presunta sostanza nascosta del potere, quanto invece di portare alla luce i "giochi" strategici che costituiscono la trama della vita quotidiana¹⁹.

Una descrizione dettagliata e stimolante del dispositivo viene offerta da Deleuze in una conferenza di pochi anni successiva la morte dell'amico Foucault²⁰, in cui tale nozione viene inserita all'interno dell'analitica del potere foucaultiana, ossia di quella torsione prospettica che si rifiuta di osservare il potere come una cosa, per analizzarlo come il sistema dei rapporti che fa circolare e tiene in tensione. Deleuze, nel suo libro dedicato nel 1986 a Foucault, aveva dato conto degli studi foucaultiani come di sistemi "cartografici"²¹; parlando del dispositivo usa invece l'immagine della matassa per rendere l'idea di un insieme di vettori, di tracce eterogenee che si muovono su differenti livelli e dimensioni. Il dispositivo, presentando-

si come strumento dell'analitica del potere, è perciò uno schema di composizione di forze, che permette di osservare il potere come una sorta di terza dimensione dello spazio, ossia quella dimensione in cui i rapporti di forza, che si esprimono nei saperi legando parole e cose, vengono curvati e ricevono una direzione.

Così, visualizzato il dispositivo come una matassa di vettori, Deleuze caratterizza quella che lui chiama una «filosofia dei dispositivi» in due modi. In primo luogo, essa è integralmente storica: Deleuze la descrive come una svolta che dall'Eterno va verso il nuovo. Certo, Foucault intende osservare la regolarità degli enunciati e delle pratiche, ma questa regolarità non è una forma storica, bensì «l'inclinazione di una curva che passa attraverso singoli punti o il valore differenziale del gruppo di enunciati». Certo, Foucault rifiuta di contemplare il carattere originale degli enunciati, ciò che lo porterebbe a riconoscere un ruolo creativo al soggetto; ma questo significa che la contraddizione potenziale tra due enunciati non è sufficiente a distinguerli o a indicare la novità dell'uno nei confronti dell'altro. Quello a cui Foucault guarda è la novità del regime di enunciazione stesso, il quale è capace di includere anche enunciati contraddittori. La storicità della prospettiva foucaultiana sta, per Deleuze, nell'osservare in ogni regime di potere e di sapere la possibilità di cambiamento; una possibilità che ha a che fare anche con l'azione sempre possibile pur all'interno di una presa del potere assai coinvolgente e totalizzante: nel dispositivo, scrive Deleuze, si deve sempre distinguere ciò che siamo da ciò che stiamo diventando. Deleuze così cerca di intercettare in questa traiettoria anche l'ultimo Foucault, quello del "trip greco".

La storicità del dispositivo e dell'analitica di potere è un carattere interessante, che Foucault chiarisce bene già nel '76, in relazione al dispositivo della sessualità e al dispositivo che l'ha preceduto, il dispositivo di alleanza, consistente nel sistema del matrimonio, della fissazione e dello sviluppo delle parentele, della trasmissione dei nomi e dei beni. Quest'ultimo, con i meccanismi coercitivi che lo garantivano e con il sapere complesso che lo sosteneva, ha perso importanza man mano che la sua capacità di offrire una base adeguata alle strutture politiche o economiche scemava. Così, dal XVIII secolo, le società moderne occidentali hanno inventato e organizzato un nuovo dispositivo che, tuttavia, non ha eliminato quello precedente, sovrapponendosi piuttosto a esso. «È il dispositivo di sessualità, che, come il dispositivo d'alleanza, s'innesta sui partner sessuali, ma secondo una modalità del tutto diversa», in modo tale che li si potrebbe contrapporre l'uno all'altro punto per punto²². Non si tratta, dunque, di una rottura radicale o di un mutamento di paradigma nel senso kuhiano: i dispositivi non si sostituiscono gli uni agli altri in senso esclusivo, «gli elementi di questa serie di dispositivi non si succedono dunque gli uni agli altri, quelli che emergono non fanno sparire quelli che li precedono», dirà Foucault durante il corso *Sicurezza, territorio, popolazione*²³. A susseguirsi nella storia è la dominanza dell'uno rispetto all'altro, la capacità che essi hanno, insistendo sulle medesime relazioni, di configurare differenti relazioni di potere coerenti nel loro insieme: è proprio l'interazione tra dispositivi dominanti e dispositivi in recessione a rappresentare il massimo interesse per il genealogista foucaultiano²⁴.

Il carattere storico della prospettiva foucaultiana, tuttavia, non contempla l'uso di universali. Ed è questo il secondo aspetto centrale della filosofia dei dispositivi su cui insiste Deleuze: un universale non è in grado di spiegare nulla, dal momento che, anzi, è esso stesso a dover essere spiegato. Tutte le linee che compongono la matassa del dispositivo sono linee di variazione prive di qualsivoglia coordinata costante: l'Uno, il Tutto, il Vero, l'oggetto, il soggetto non sono universali, quanto invece processi singolari di unificazione, totalizzazione, verifica-zione, oggettivazione, soggettivazione immanenti al dispositivo. Così, rimarca Chignola, quando Agamben qualifica il dispositivo come «ciò che nella strategia foucaultiana prende il posto degli universali»²⁵, l'atomo più elementare che non può essere ulteriormente decostruito, non coglie il punto centrale: «Ogni dispositivo è un posizionamento, per Foucault; il modo attraverso il quale si organizza una molteplicità in divenire secondo la singolarità che ad essa è propria e che la distingue dal divenire di altri processi in altri dispositivi»²⁶.

3.

Nel 2007, nel volume II, 4 della serie sull'*homo sacer*, intitolato *Il Regno e la Gloria*, Agamben cerca di ampliare la genealogia foucaultiana del governo facendola reagire anche con la teologia politica di Carl Schmitt: «Dalla teologia cristiana derivano due paradigmi politici, antinomici ma funzionalmente connessi: la teologia politica, che fonda nell'unico Dio la trascendenza del potere sovrano, e la teologia economica, che sostituisce a questa l'idea di un'*oikonomia*, concepita come un ordine immanente – domestico e non politico in senso stretto – tanto della vita divina che di quella umana. Dal primo, derivano la filosofia politica e la teoria moderna della sovranità; dal secondo, la biopolitica moderna fino all'attuale trionfo dell'economia e del governo su ogni altro aspetto della vita sociale»²⁷. La tesi agambeniana è, perciò, quella per cui una teoria politica che privilegi il concetto tradizionale di sovranità, si sta ponendo in ascolto dei motivi che il pensiero occidentale ha ereditato dal lato politico della teologia, laddove un'attenzione ai temi biopolitici, capace di spiegare il trionfo dell'economia e della pratica governamentale, deriva da una più ricca prospettiva. È questa ultima prospettiva che, sondando il fondo del «paradigma epistemologico del governo moderno»²⁸, riesce a rinvenirvi un dispositivo economico-provvidenziale risalente al tentativo della prima teologia cristiana di giustificare la trinità divina e di conciliare la trascendenza di Dio con il governo immanente del mondo. Di qui, in senso ben più ampio di quanto affermato da Foucault nei corsi presso il *Collège de France* degli anni 1977-'78 e 1978-'79²⁹, deriverebbe la vocazione economico-governamentale delle nostre democrazie: per Agamben, infatti, la macchina governamentale è un meccanismo duplice, che a un'idea trascendente del potere, riesce a integrare la pratica governamentale, senza bloccarsi nelle secche della teoria politica – troppo concentrata sulle dinamiche di legittimazione del potere – e senza cadere nelle contraddizioni o nelle incomprensioni foucaultiane riguardanti la coesistenza e il passaggio da un paradigma sovranista a uno governamen-

tale. Cinghia di trasmissione del polo trascendente con quello immanente sarebbe per Agamben l'*oikonomia*, concetto il cui significato originario di attività gestionale è stato caricato, nei primi secoli della cristianità, di un valore teologico.

Nel corso della sua genealogia, Agamben osserva che teologi come Tertulliano, Ippolito, Ireneo, nel loro intento di difendere la Trinità, traducevano *oikonomia* con la parola latina *dispositio*. Dispositivo ed economia, conclude Agamben, devono essere legati nella spiegazione del governo: «Il termine latino *dispositio*, da cui deriva il nostro termine “dispositivo”, viene dunque ad assumere su di sé tutta la complessa sfera semantica dell'*oikonomia* teologica. I “dispositivi” di cui parla Foucault sono in qualche maniera connessi con questa eredità teologica, possono essere in qualche modo ricondotti alla frattura che divide e, insieme, articola in Dio essere e prassi, la natura o essenza e l'operazione attraverso cui egli amministra e governa il mondo delle creature». Di conseguenza «il termine dispositivo nomina ciò in cui e attraverso cui si realizza una pura attività di governo senza alcun fondamento nell'essere»³⁰.

Il passo appena citato fa parte di una conferenza, tenuta nello stesso periodo in cui *Il Regno e la Gloria* era in via di scrittura e poi pubblicata nel 2006, con il titolo – di evidente ispirazione deleuziana – *Che cos'è un dispositivo?*. Come già il filosofo e amico di Foucault, anche Agamben si esercita nell'interpretazione in primo luogo della provenienza del termine “dispositivo”, divenuto frequente e generalizzato nel lavoro foucaultiano degli anni Settanta: anche il filosofo italiano, infatti, intende farne uso, ma, per sfruttarlo in maniera consapevole e opportuna, intende ricercarne il significato più profondo e vero.

Agamben si attesta a sua volta su quell'intervista prima menzionata, del 1977, momento in cui Foucault si avvicina a qualcosa come una definizione del dispositivo. Agamben riprende i tre punti principali elencati dal filosofo francese. In primo luogo, scrive Foucault, il dispositivo agisce su «un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve: tanto del detto che del non-detto», ed esso «è la rete che si stabilisce fra questi elementi»; Agamben compendia scrivendo che il dispositivo include qualsiasi cosa, linguistico e non-linguistico, in un insieme eterogeneo all'interno del quale esso rappresenta la rete di relazioni tra questi elementi. In secondo luogo, continua Foucault, «col termine dispositivo, intendo una specie – per così dire – di formazione che in un certo momento storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. Il dispositivo ha dunque una funzione eminentemente strategica» e, aggiunge Agamben, «si iscrive sempre in una relazione di potere». Tale natura essenzialmente strategica, conclude Foucault, «implica che si tratti di una certa manipolazione di rapporti di forza, di un intervento razionale e concertato nei rapporti di forza, sia per orientarli in una certa direzione, per bloccarli o per fissarli e utilizzarli»; per cui, riassume Agamben, il dispositivo «risulta dall'incrocio di relazioni di potere e di relazioni di sapere»³¹. Agamben, perciò, rimane nelle premesse aderente al dettato foucaultiano, riferendosi al dispositivo come a un concetto operativo capace di riassumere in

sé «un senso giuridico in senso stretto», «un significato tecnologico» e infine «un significato militare»³².

Ponendosi alla ricerca della provenienza di questo concetto, Agamben, come anticipato, propone di vedere nel dispositivo un surrogato del termine, «etimologicamente vicino», “positività”, che Foucault avrebbe usato nella sua *Archeologia*, avendolo ereditato in particolare dal terzo capitolo dell'*Introduzione alla filosofia della storia di Hegel* scritta da Jean Hyppolite: *Ragione e storia. Le idee di positività e di destino*. Hegel, ricorda Agamben, usa l'espressione “religione positiva” in opposizione a “religione naturale”: mentre quest'ultima riguarda la relazione «immediata e generale» tra ragione umana e divino, la religione positiva implica «l'insieme delle credenze, delle regole e dei riti che in una certa società e in un certo momento storico sono imposti agli individui dall'esterno»³³. L'istituzionalizzazione storica di una religione implica la codifica di un rapporto comando-obbedienza mediato da riti e regole che vengono imposti al soggetto; l'imposizione avviene in senso eteronomo, permettendo tuttavia all'individuo di interiorizzare una condotta, di farla propria. Che Foucault abbia preso a prestito questa nozione, tramutandola poi nella categoria del dispositivo, segnala secondo Agamben qualcosa di decisivo: una presa di posizione intorno alla relazione fra gli individui come esseri viventi e l'elemento storico, istituzionale, dei processi di soggettivazione e delle regole in cui si concretano le relazioni di potere. Una presa di posizione che, tuttavia, è diretta verso uno scopo contrario rispetto a quello di Hegel: mentre quest'ultimo si prefiggeva «di riconciliare i due elementi», per Foucault si tratta «di investigare i modi concreti in cui le positività (o i dispositivi) agiscono nelle relazioni, nei meccanismi e nei “giochi” del potere»³⁴.

Laddove negli anni Sessanta Foucault sfruttava la parola “positività”, con analogo significato e seguendo una vicinanza etimologica negli anni Settanta si riferisce ai dispositivi: questa la tesi agambeniana. Il mutamento e la sempre crescente frequenza delle occorrenze della parola “dispositivo” segna in Foucault l'interesse nei confronti della governamentalità, ed è perciò l'intreccio tra la categoria del dispositivo e la biopolitica a interessare Agamben. Nell'indagine di ciò, il filosofo italiano si rifà a un principio metodologico seguito costantemente e in maniera esplicita nelle sue ricerche, ossia l'individuazione nei testi e nei contesti di quello che Feuerbach definiva l'elemento filosofico, consistente nella loro *Entwicklungs-fähigkeit*, ossia nella loro capacità di sviluppo. Si tratta, per Agamben, di contravvenire alle più elementari regole dell'ermeneutica a partire da un «momento particolarmente felice» in cui è tempo di «procedere per conto proprio»³⁵. È all'altezza del punto in cui il seminario agambeniano abbandona la lettura quanto più fedele possibile del testo foucaultiano, per procedere in proprio, che si può iniziare a porre questione sulla divergenza che questa iniziativa apre fra i due pensatori.

In particolare, Agamben propone una «generale e massiccia partizione» della realtà in due grandi classi: da un lato, gli esseri viventi o sostanze, e, dall'altro lato, i dispositivi in cui gli appartenenti della prima classe sono incessantemente catturati. Con un lessico che sarebbe tornato ne *Il Regno e la Gloria*, l'ontologia delle creature e l'*oikonomia* dei dispositivi deputati a governarli e guidarli

al bene. L'interpretazione delle parole di Agamben si fa qui a tratti difficoltosa, soprattutto per quanto concerne la definizione della seconda categoria, resa ostica dall'ulteriore allargamento del dominio del dispositivo. Afferma infatti Agamben, con parole che si possono far corrispondere alla sua idea di dispositivo, che chiamerà dispositivo «letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi»³⁶. L'insieme si allarga a tal punto che, nella lista che Agamben immagina a titolo esemplificativo, non vi sono solo una penna, la scrittura, la letteratura, l'agricoltura, una sigaretta, la navigazione, i computer, i telefoni, ma anche il linguaggio, «il più antico dei dispositivi». Tra queste due classi, nell'intersezione di questo sistema binario, come terzo elemento Agamben poi colloca il soggetto, ossia «ciò che risulta dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo fra i viventi e i dispositivi»³⁷. Il soggetto è l'esito dell'incontro tra la categoria del vivente e quella dei dispositivi, al punto che «alla crescita sterminata dei dispositivi nel nostro tempo, fa riscontro una altrettanto sterminata proliferazione di processi di soggettivazione»³⁸, in un processo di cattura che, nel suo polimorfismo, sembra assumere le sembianze dell'irreversibilità. Ogni vivente è definito, di volta in volta, dal dispositivo che lo incorpora e dalla maschera che tale dispositivo gli fa indossare; in tale bipolarità, il soggetto è prodotto del gesto con cui il dato dispositivo lo afferra, senza lasciare di esso alcuna zona di sporgenza, senza alcun resto (come lo chiama Agamben nel commento a Paolo³⁹) che non sia, forse, qualcosa di spettrale come il “musulmano” di Auschwitz⁴⁰: la soggettivazione foucaultiana, entro cui ognuno è nodo di una serie di relazioni di potere, che tuttavia non esauriscono ciò che quell'individuo è, si riduce così al puro e semplice assoggettamento, in cui l'individuo è esito del tutto passivo di una cattura⁴¹. È in questo senso che, specie in relazione al nostro presente, Agamben può diagnosticare che «quel che definisce i dispositivi con cui abbiamo a che fare nella fase attuale del capitalismo è che essi non agiscono più attraverso la produzione di un soggetto, quanto attraverso dei processi che possiamo chiamare di desoggettivazione». E, ricollegandosi ai temi che vengono sviluppati ne *Il Regno e la Gloria*, con una critica della prospettiva politica moderna, «le società contemporanee si presentano così come dei corpi inerti attraversati da giganteschi processi di desoggettivazione cui non fa riscontro alcuna soggettivazione reale. Di qui l'eclisse della politica, che presupponeva dei soggetti e delle identità reali (il movimento operaio, la borghesia ecc.), e il trionfo dell'*oikonomia*, cioè di una pura attività di governo che non mira ad altro che alla propria riproduzione»⁴².

Sono passaggi che marcano una distanza massima rispetto a quanto osservato da Foucault, specialmente nei suoi lavori sulla governamentalità. Già elaborando la propria analitica del potere, infatti, Foucault aveva osservato il potere come qualcosa di estremamente aderente alla nostra vita, al punto da rendersi quasi invisibile e al punto che solo l'irriducibile resistenza a esso opposta fungeva da reagente capace di renderlo visibile. In più, riflettendo sul governo e sulla governamentalità, Foucault aveva posto tra le condizioni di funzionamento di tali dispositivi

una libertà, non oggetto di semplice cattura, ma sempre oggetto di governo; l'uomo è un soggetto – non nei termini della metafisica, bensì nel senso foucaultiano degli anni Ottanta! – da orientare, e senza conservare la sua libertà non è possibile governarlo. La soggettivazione foucaultiana è un processo in cui il soggetto è coinvolto in trame che, tuttavia, non si riducono a semplice neutralizzazione del soggetto come tale. Di più, la governamentalità è proprio il dispositivo che, sostiene Foucault, viene forgiato all'avvertenza dell'insostenibilità della sovranità in senso tradizionale con una irriducibile resistenza del governato⁴³: essa prende in carico la popolazione al fine di guidarla verso il benessere, non di catturarne gratuitamente la vita in direzione di una desoggettivazione e di un – sempre possibile per Agamben, totalmente da escludere per Foucault – ribaltamento in chiave thanatopolitica⁴⁴. Agamben, perciò, costringe a pensare una via di emancipazione capace di tagliare dall'interno la presa che il dispositivo ha sull'uomo, di disattivarne la cattura senza, tuttavia, annullarla; di sospenderne le identità che essa impone, non per cancellarle, cosa forse impossibile, quanto per renderle disponibili all'uso; la mossa agambeniana non è quella di una reversione del processo di cattura, quanto invece quella di una profanazione della sua opera.

4.

L'analisi può ulteriormente approfondirsi se, seguendo l'usuale vocazione metafisica di Agamben e riprendendo temi sviluppati fin dal 1970 ne *L'uomo senza contenuto*⁴⁵, si avanza nell'osservazione, al fondo di tale cattura del vivente e del suo agire, di una vera e propria ontologia dell'operatività, atta a ricucire lo strappo che, con la prima teologia cristiana, si è visto aprirsi tra essere e prassi. Tale scissione si era venuta a produrre rispetto alla coesione tra essere e agire, tra ontologia e prassi, con cui il pensiero classico pensava dio; il governo del Dio cristiano sul mondo, afferma la prima teologia, non può essere ridotto o dedotto dal suo essere, e proprio questa bipolarità il paradigma economico – o disposizionale – era incaricato di risolvere, dando una risposta alle annose discussioni sulla moltiplicazione delle figure divine o, dall'altra parte, sulla sostanziale realtà di Cristo. Se, dunque, nel mondo classico la prassi dipendeva dall'essere, una volta scisse le dimensioni ontologica e pratica, afferma Agamben, si istituisce una *oikonomia (dispositio)* mediante cui il governo del mondo può catturare il vivente e ordinarne l'azione. L'accento viene così collocato sulla sfera pratica; di più, il tentativo di rimarginare il varco apertosi tra l'essere e l'agire conduce a ribaltare la relazione che, nel pensiero classico, legava queste due dimensioni, riconducendo ora l'essere alla prassi e alla sua effettualità. «Mentre nel vocabolario dell'ontologia classica l'essere e la sostanza sono considerati indipendentemente dagli effetti che possono produrre», sebbene, come lo stesso Agamben ha sostenuto, essere e prassi facciano uno⁴⁶, nella categoria della effettualità sviluppata in ambito cristiano «l'essere è inseparabile dai suoi effetti, essa nomina l'essere in quanto è effettuale, produce certi effetti e, insieme, è determinato da essi»⁴⁷. Questo passaggio rappresenta un mutamento parallelo e ontologicamente più profondo rispetto all'intenzione con cui l'economia era stata caricata di for-

te valenza teologica: alla divaricazione tra essere e prassi, strategicamente funzionale ma cagione di aporie ontologiche, si risponde mediante un loro riavvicinamento tutto giocato sul piano pratico, sia esso quello dell'*oikonomia*, mediante cui Dio governa il mondo, sia esso quello più fondamentale dell'effettualità, della determinazione dell'essere esclusivamente a partire dagli effetti che esso importa.

Si tratta di un processo ontologicamente più profondo, giacché ha la propria radice in un confronto con le categorie aristoteliche, si manifesta poi in ambito liturgico ma, invero, condiziona tutta la sfera pratica occidentale mediante il primato attribuito all'operatività. A conferma della contaminazione della dimensione pratica su quella ontologica, in *Opus Dei* Agamben organizza una lettura archeologica dei testi di alcuni Padri della Chiesa, atta a dimostrare come *effectus* – da cui “effettualità” – «non designi semplicemente l'effetto, ma una speciale modalità d'essere di qualcosa»⁴⁸. *Effectus*, nei testi considerati da Agamben, traduce, esprimendone però una declinazione particolare, l'*energeia* aristotelica nella sua relazione con la *dynamis*: l'*effectus* che è alla radice della categoria dell'effettualità, non nomina semplicemente l'essere-in-opera corrispondente all'atto – l'esempio è quello dell'*energeia* della danza –, ma anche l'operazione che realizza dall'esterno una potenza e si rende, così, effettuale – come l'*energeia* della pittura in cui l'operazione si dà realtà in un *opus* considerato non in sé, ma come *effectus* di una *operatio*. «In questione non è il modo di essere e la permanenza di una forma e di una sostanza, ma una dislocazione dell'essere nella sfera della prassi, in cui l'essere è ciò che fa, è la sua stessa operatività»⁴⁹.

Si comprende da una simile precisazione ontologica la pervasività e, conseguentemente, la pressoché completa irreversibilità derivante dalla binarietà della concezione agambeniana del dispositivo: la disposizione è osservata come una cattura che coinvolge il vivente e, si può dire ora, ne esaurisce l'essere nella sua effettualità, nella sua operatività. «La cosa e l'operazione, considerate inseparabilmente nella loro effettualità e nella loro funzione»⁵⁰: questa è solo la premessa ontologica di una presa biopolitica disposizionale che dà forma alla prospettiva di Agamben sul governo delle cose e dei viventi. Tra la potenza e l'atto, e perciò tra la materia e la forma di Aristotele, l'operatività è una categoria che si colloca come un terzo, una dimensione ontologica che non è riducibile né al polo potenziale né a quello attuale, essendo piuttosto «una potenza che si dà realtà attraverso la sua propria operazione». Il nuovo paradigma ontologico si propone dunque come fondamento del discorso economico-disposizionale, entrambi tentativo di riavvicinare essere e prassi: «L'essere contiene al suo interno un'operazione, è questa operazione e, insieme se ne distingue, come il Figlio si distingue e, insieme, è indiscernibile dal Padre. Non è l'essere ad agire, ma *ipsum enim operari esse est*, l'operatività stessa è essere e l'essere è in se stesso operativo»⁵¹.

L'*effectum*, perciò, traduce e in parte tradisce il concetto aristotelico di *energeia*, l'atto; ed è proprio a questa altezza che Agamben rileva un altro importante aspetto della questione: nella tradizione aristotelica, ad assicurare il passaggio dalla potenza all'atto c'era la *hexis*, l'*habitus*, luogo insieme di distinzione e di costante relazione tra i

due poli della dimensione ontologica classica. L'abito è ciò che articola la distinzione tra una potenza generica a una potenza effettiva tale che si può dire che qualcuno “ha” la potenza di far qualcosa: Agamben fornisce dell'abito una definizione che coinvolge non solo la potenza, ma anche la costitutiva impotenza, ossia la possibilità di non passare all'atto; sarebbe fondamentale per Aristotele che l'“avere” una certa potenza rimanga in relazione non solo con la potenza positiva, ma anche con l'impotenza, intesa come privazione. Ed è proprio quest'ultimo aspetto a concedere cittadinanza filosofica alla *hexis* e, al contempo, a costituire la sua problematicità: «Se l'abito è sempre anche privazione, potenza di non passare all'atto, chi e che cosa sarà in grado di determinarlo a questo passaggio?»⁵².

Con una mossa che condiziona il corso dell'intero pensiero occidentale, la risposta aristotelica a questo problema chiama in causa il tema della virtù, che lungo corso avrà nei secoli successivi fra i lettori di Aristotele: la virtù, scrive Agamben, è la soluzione al problema dell'inoperosità dell'abito, della sua costante relazione con la potenza e con la privazione; la virtù è «il tentativo di rendere governabile la relazione essenziale che lega [l'abito] alla privazione e alla potenza-di-non»⁵³, di rendere governabile l'abito in vista del passaggio all'atto, all'azione, di renderlo operante. «La bontà della virtù è la sua effettualità», e questo, conclude Agamben, permette di mettere fra parentesi l'aristotelico poter non passare all'atto: l'inoperosità viene sospesa, separata per permettere all'operosità di esprimersi, di farsi effettuale, grazie alla benedizione della virtù⁵⁴.

Queste sono, nella genealogia offerta da Agamben, le fondamenta che sostengono un nuovo ricongiungimento di essere e prassi, una nuova economia che dispone, ordina e governa la realtà: un mutamento dell'ontologia che traduce l'atto aristotelico con l'*effectus*, e orienta il pensiero verso il primato dell'operosità attraverso la sospensione della categoria dell'inoperosità. L'inoperosità viene posta fra parentesi o, meglio, funzionalizzata al fine di mettere all'opera: stante questo scivolamento delle categorie ontologiche, solo l'opera, la prassi effettuale definisce l'essere. E, di qui, alla cattura disposizionale del vivente non rimane alcun resto: il dispositivo agambeniano, che mette all'opera, che rende operativo il vivente, definisce ed esaurisce tutto il suo essere senza residui. Di qui, l'unica via di fuga per ritornare a una vita inoperosa deve passare, per Agamben, da una riconquista di quanto il potere e il diritto scindono: la figura della forma-di-vita come vita inscindibile, sottratta al diritto. La sovranità cattura e separa la nuda vita dalle forme positive di *bíos* o riducendo queste ultime al mero stato di sopravvivenza; la movenza opposta immaginata da Agamben consiste nell'articolare *bíos* e *zoé* nella nuova figura della forma-di-vita. In una nota a margine di un suo articolo del 2005, Catherine Mills rileva che in Agamben sono riconoscibili «quattro categorie di “vita”»; esse sono «*zoé* o la vita biologica, *bíos* o la vita politica, la “nuda vita” e una nuova “forma-di-vita”, anche definita “vita felice”»⁵⁵: quest'ultima è l'esito della destituzione di ogni destino sociale e biologico dell'uomo, la revocazione di tutte le forme di vita, in favore della contemplazione dell'inoperosità al loro fondo che è lo stesso “vivere una vita”. Proprio a essa sono consacrate le ultimissime rifles-

sioni, con cui Agamben si congeda dalla serie sull'*homo sacer*: «Tutti gli esseri viventi sono in una forma di vita, ma non tutti sono (o non sempre sono) una forma-di-vita. Nel punto in cui la forma-di-vita si costituisce, essa destituisce e rende inoperose tutte le singole forme di vita. È soltanto vivendo una vita che si costituisce una forma-di-vita, come l'inoperosità immanente in ogni vita»; la riconquista di una forma-di-vita coincide «integralmente con la destituzione delle condizioni sociali e biologiche in cui essa si trova gettata»⁵⁶.

La forma-di-vita è una vita sottratta alla regola: se la presa sovrana riduce la vita alla regola, la forma-di-vita è una regola che si incarna e si fa vita: l'esempio scelto da Agamben è quello del francescanesimo, «cioè di una vita che si lega così strettamente alla sua forma, da risultarne inseparabile», «una vita umana del tutto sottratta alla presa del diritto e un uso dei corpi e del mondo che non si sostanzia mai in un'appropriazione»⁵⁷. Una vita, cioè, che non semplicemente si sottragga al diritto per darsi una regola e per affermare la propria verità, quanto invece una vita che, riconquistata la propria integralità prima scissa dalla decisione sovrana, coincide totalmente con la propria forma, al punto che nella sua forma ne va della sua vita: la forma-di-vita è performativa testimonianza di se stessa, esibizione del vivere.

5.

L'apparente irreversibilità della cattura del dispositivo agambeniano è perciò dovuta alla sua profonda radicazione nella metafisica occidentale, e nella sua torsione operativista: uno sfondo condiviso da ogni regime politico, assolutistico, democratico o liberale, comparso in Occidente; e uno sfondo condiviso perfino dai moti più radicalmente rivoluzionari che, pur promuovendo una qualche successione delle figure positive della politica, non riescono a riconsegnare all'uomo l'integralità della sua vita: non si tratta di operare nuove rivoluzioni all'interno della macchina governamentale, quanto di rinvenire l'inoperosità che di volta in volta essa ricaccia nel fondo più inaccessibile, esibirne il meccanismo e «il vuoto incessante che la macchina della cultura occidentale custodisce al suo centro»⁵⁸.

Un movimento dalle apparenze analoghe, ma dotato di un retroterra epistemologico ben differente, è quello che caratterizza la riflessione foucaultiana e la sua critica della presa del potere. All'inizio del 1980, in una lezione del corso *Del governo dei viventi*⁵⁹, Foucault introduce una prospettiva critica, che chiama «anarcheologica», che dovrebbe combinare l'aspetto problematizzante rispetto alle pratiche discorsive, sviluppato nell'archeologia, e la dislocazione sul piano del potere, l'anarchia, al fine di indicare una strada emancipativa per l'uomo. Una missione apparentemente impossibile, considerato che per Foucault non si dà alcuna invarianza del soggetto; eppure è proprio in un simile radicale ribaltamento dell'ordine con cui l'indagine filosofica ha tradizionalmente proceduto, che Foucault trova gli strumenti necessari per recuperare l'uomo, non essendo questi riducibile alla sola funzione che i dispositivi di sapere e potere gli attribuiscono⁶⁰.

Come si è scritto, la strategia di analisi che, fin dalle sue ricerche archeologiche, Foucault intende mettere in

campo è quella che oppone all'uso di universali, all'assunzione di una posizione umanista e a un'analisi in termini di ideologia, un rifiuto degli universali, un anti-umanesimo da più parti guardato con sospetto e un'«analisi tecnologica dei meccanismi di potere»⁶¹. Ricostruendo la propria vicenda archeologico-genealogica, nella lezione ora richiamata, Foucault descrive il progetto archeologico come lo sforzo di mettere in questione le regole di formazione degli enunciati su cui il discorso filosofico e scientifico si strutturano; uno sforzo, in altri termini, mirato alla destituzione dell'intero impianto che sostiene la verità. La distinzione che Foucault chiarisce tra la ricerca in termini di ideologia e la propria archeologia rappresenta l'intenzione di non condurre tale destituzione in termini di verità o di errore, «in termini di ideologia o di scienza»⁶², bensì di rilevare – in un modo che è già nietzscheano – la volontà di verità che rende storico, contingente e perciò fragile ogni discorso.

Liberarsi da una prospettiva attenta alla verità o all'erroneità, alla scientificità o alla ideologia di una configurazione discorsiva o di potere, significa osservare tali «regimi di verità articolati su regimi giuridico-politici»⁶³ prescindendo dal valore di quanto affermano, rivolgendo piuttosto l'analisi alle regole intrinseche cui sottomettono gli individui che vi si trovano introdotti. Riprendendo con Foucault il riferimento alla teoria degli «atti linguistici», si può dire che ciò che è massimamente degno di attenzione non è tanto il locutorio che circola in tali regimi veritativi e istituzionali, quanto invece gli aspetti che qualificano il fatto discorsivo al di là del suo significato e del suo significante, il modo in cui un regime istituisce una certa soggettività assegnandole una precisa e coerente collocazione all'interno della trama storica, come nodo in cui termina o da cui riparte una molteplicità di fili. È a questa altezza, entro un simile scenario epistemologico, che Foucault rinviene le possibili resistenze che il soggetto – non già l'individuo dotato di coscienza e volontà⁶⁴ –, pur impigliato in una condizione che pare sottrargli ogni residua sovranità, può opporre al regime di verità (o di veridizione) e potere che, insieme, lo forma come soggetto e lo assoggetta.

Escludendo di principio l'esistenza di un soggetto quale ci è stato tramandato dalla filosofia da Cartesio in poi, le possibilità di trasformazione del soggetto non possono dipendere da un gesto sovrano che, intervenendo dall'esterno della concretezza storica data, riesca a riconfigurare gli ordini discorsivi che la determinano; se di trasformazione del soggetto si vuol parlare, essa dovrà procedere da una liberazione dal sistema di autorappresentazioni che circondano il soggetto, e da una pratica discorsiva capace di irrompere e forzare le geometrie imposte da ciascun regime di verità. Non si tratta, perciò, dell'irrompere di un enunciato, presunto più vero di quanto non siano gli enunciati che circolano in un dato regime; si tratta invece della potenza di un'enunciazione, di un atto irriverente, scandaloso perché non pertinente alle regole imposte alla formazione di enunciati e alle relazioni di potere; un atto che Foucault individua nella pratica parresistica del Cinismo.

Risulta efficace, a questo proposito, la descrizione che nel corso dell'anno accademico 1982-'83 Foucault offre dell'atto parresistico del cinico, come rovescio speculare dell'atto linguistico performativo, indifferente alla diver-

sità dei soggetti e, quindi, responsabile della riduzione del soggetto a mera funzione⁶⁵. L'atto irriverente e impertinente della *parrhesia* può suscitare effetti emancipativi solo se irrompe nell'ordine veritativo e istituzionale; un ordine che l'atto performativo, invece, presuppone e dunque tende a conservare. Un enunciato performativo è sostenuto dalla forza degli enunciati che lo precedono, dalle geometrie che essi disegnano, e l'effetto che produrrà è «conosciuto, regolato in anticipo, codificato»⁶⁶. Un enunciato performativo è tale solo nel momento in cui avviene in un ambiente precisamente e istituzionalmente definito, capace di funzionalizzare, e perciò di svuotare della loro differenza singolare, tutti gli elementi in campo; così, se si osserva il soggetto in un simile contesto, esso apparirà come portavoce di una funzione discorsiva all'interno di una «situazione molto tipizzata», al punto che è indifferente chi esso sia, quale rapporto la sua esistenza intrattenga con quanto viene dicendo: gli effetti che l'enunciato performativo produce sono del tutto indifferenti rispetto al soggetto concreto che svolge il rituale, e rispetto all'istanza etica incarnata da chi produce la *performance*, essendo piuttosto legati alla sola collocazione funzionale in un dato regime codificato e alla soddisfazione di una serie di condizioni convenzionali. Nell'*Archeologia del sapere*, Foucault aveva altrimenti scritto che ogni funzione-soggetto è «un posto determinato e vuoto che può essere effettivamente colmato da individui differenti»⁶⁷.

Se l'enunciato performativo tende a rispettare e perciò conservare i codici normativi della situazione in cui avviene, l'atto parresiasico è un'irruzione che «determina una situazione aperta, o piuttosto apre la situazione e rende possibile un certo numero di effetti che non sono propriamente conosciuti»⁶⁸. La *parrhesia* rappresenta un evento, è un *événement* che «produce frattura», «eventualità non determinata»⁶⁹. È nell'insieme di questi effetti dirompenti scaturiti dall'atto parresiasico che il soggetto assume, con il rischio anche estremo legato a questa incoerenza, la propria singolarità irriducibile, facendola urtare contro il regime istituzionale e le norme di veridizione che regolano la produzione di enunciati⁷⁰. Qui, il soggetto non è più in relazione a una veridizione, come funzione di un regime ordinato di norme; egli si trova in relazione alla verità in senso proprio: una verità non *sul* soggetto, bensì la verità *del* soggetto, la verità che l'ha prodotto e che egli ora sa manifestare e rappresentare. Foucault tornerà su questo nel suo corso *Il coraggio della verità*, in cui l'atto parresiasico è descritto come «il tipo d'atto attraverso il quale il soggetto, dicendo la verità, si *manifesta*, e con questo intendo dire: si rappresenta a se stesso ed è riconosciuto dagli altri come un soggetto che dice la verità»⁷¹.

La cura che il soggetto ha di sé, dunque, non sta nell'evasione da una trama di sapere-potere, finalizzata al recupero di una natura autenticamente umana, quanto invece nella consapevolezza di ciò che si è, atta a un posizionamento nuovo che, al contempo, riassetti le geometrie che coinvolgono il soggetto. Non un'uscita – impossibile – oltre i limiti, ma un'azione che pieghi i limiti passandoci in prossimità, e provi a mutare gli schemi regolativi interni: l'uomo si produce come soggetto proprio in tale azione⁷².

Se, con il rifiuto foucaultiano di considerare una teoria della sovranità, il potere non va rappresentato in senso unitario, bensì come una proliferazione microfisica di

puntelli che, insieme, sostengono un'immagine di soggetto e normalizzano la condotta di quest'ultimo, tale moltiplicazione è al contempo la creazione di una molteplicità di possibili breccie per fronteggiare, resistere e ricomporre. E ogni punto di emergenza, compreso il soggetto, essendo formato e puntellato da un insieme di dispositivi, ritrova attorno a sé non solo una disarmante complicità di forze che lo trattengono, ma anche i punti di attacco per altrettanti fuochi di resistenza. Una resistenza che, come chiarisce Foucault negli anni Ottanta, è prima di tutto una irruzione discorsiva, cioè una irruzione nella trama di saperi e poteri, atta a dislocare il soggetto rispetto alla funzione cui era stato destinato. Un'azione filosofica – nel senso foucaultiano di massimamente critica – che, tendendo i limiti dell'esperienza, mira a trasformarne anche le geometrie interne, spezzando la coerenza dei discorsi e la rigidità del potere; un'azione corsara che, avendo chiarito i molteplici e microfisici segmenti che designano la posizione del soggetto, apre la possibilità di pratiche di libertà mettendo in tensione uno a uno tali segmenti.

6.

Si può dunque tentare di tirare le fila di questo giro di considerazioni intorno alle nozioni foucaultiana e agambeniana di dispositivo, e intorno alle vie di fuga immaginate dai due pensatori. Nel caso foucaultiano, si è potuto notare lo statuto storicistico e malgrado ciò, o forse proprio per questo, critico nei confronti di ogni universale, prima di tutto quello teorico della sovranità: a scoprire le trame della matassa disposizionale è l'archeologia, una prospettiva cartografica in grado di restituire un'immagine della realtà composta di vettori e linee di tensione, all'incrocio dei quali vi sono punti di emergenza e nodi, le figure positive con cui quotidianamente l'uomo ha a che fare. Il dispositivo è la geometria complessa sulla quale la trama si infittisce, si tende, si modifica, concedendo dignità di verità a enunciati, formazioni discorsive, pratiche. È in questo scenario che deve dunque insistere ogni tentativo di immaginare l'uomo: non come soggetto trascendentale, dotato da sempre di una coscienza e di una libera volontà, quanto come funzione dell'intreccio di relazioni di potere che innervano la realtà secondo il disegno del dispositivo. Una funzione che, tuttavia, non si riduce alla mera passività: l'uomo, adottando una postura critica che tagli obliquamente la realtà entro cui è impigliato, può tenderne i fili, dislocando la propria azione e la propria *performance* linguistica rispetto al luogo destinatogli dal dispositivo. L'azione performativamente dirompente mette in crisi la quiete della geometria ordita, non solo permettendo all'individuo un più largo campo d'azione entro cui anche riconoscersi come soggetto, ma soprattutto mettendo in evidenza quel sostrato archeologico che altrimenti sarebbe pacificamente accettato come naturale e, perciò, buono; inevitabile.

Partendo dalle definizioni approntate da Foucault di dispositivo, Agamben ne accetta l'aspetto di cattura e di disposizione, ma ne approfondisce notevolmente lo statuto, collocando la propria nozione di dispositivo in una dimensione metafisica affatto estranea al pensatore francese. Con Agamben, il dispositivo non è solo una certa geometria interna alle formazioni discorsive e alle rela-

zioni di potere; è piuttosto uno dei due poli della realtà umana, il primo essendo quello dei viventi: è nello spazio fra il polo dei viventi e quello dei dispositivi che si allungano e contraggono linee di tensione; e sono tali linee che collegano i dispositivi all'insieme dei viventi, catturandone la vita entro forme capaci di definire integralmente l'identità dell'individuo, senza resto. Pare così esclusa la possibilità di una sporgenza rispetto all'identità attribuita dalla cattura disposizionale, quella sporgenza che in Foucault permetteva una torsione critica e attiva dell'individuo. Nel caso agambeniano, la cattura è così pervasiva che esaurisce completamente l'identità del vivente, fatto salvo la dimensione inoperosa, che non viene definita, ma semplicemente separata dalla forma di vita determinata dal dispositivo, messa fra parentesi, sospesa ed esibita come il compimento ultimo dell'azione operosa dell'uomo. È in questo senso, dunque, che Agamben colloca come compito di una politica della felicità non tanto il trascendimento – impossibile – del meccanismo antropogenetico e governamentale, quanto invece la riconquista di quella integralità perduta a causa della scissione sovraneamente imposta dai dispositivi di potere; la riconquista dell'inoperosità essenziale dell'uomo⁷³.

Tale riconquista è finalizzata al recupero di una vita non più scissa, una forma-di-vita che incarni la propria regola, in una modalità che rende l'intenzione al fondo dell'analisi agambeniana certamente analoga al movente che aveva spinto Foucault a indagare il caso della *parrhesia*: come, in quest'ultimo caso, non si trattava di affermare proposizioni e di sostenerle con la forza della retorica e della logica, bensì di testimoniare con la propria vita la verità di quelle che, così, non erano mere proposizioni ma *performance* nel senso più forte di questo termine, così la forma-di vita è, per Agamben, non l'affermazione di dogmi o l'edificazione di impianti dottrinali, e nemmeno l'applicazione di forme o norme alla vita, trattandosi piuttosto di «vivere secondo quella forma», di una vita che si fa forma e coincide con essa, al punto che “regola” e “vita” diventano affatto sinonimi⁷⁴. Se nello stato di eccezione la vita viene fatta coincidere integralmente con la norma, nel caso della forma-di-vita che abita lo stato di eccezione effettivo si ha l'esempio di una norma che si fa vita, di una regola che prende vita incarnandosi ed essendo così testimoniata. E tuttavia, la ricerca di Agamben è, se possibile, ancora più esigente di quella di Foucault. La prospettiva foucaultiana risulta ad Agamben limitata dal mancato confronto del filosofo francese con la storia dell'ontologia; da qui, il fatto che la forma di vita che Foucault propone negli ultimi anni della sua attività non riuscirebbe mai a divincolarsi da una qualche relazione con sé o con gli altri, rimandando così sempre a una soggettivazione etica tutta conformata a rapporti strategici. «Ciò che Foucault non sembra vedere è la possibilità di una relazione con sé e di una forma di vita che non assumano mai la figura di un soggetto libero; cioè di una zona dell'etica del tutto sottratta ai rapporti strategici, di un In-governabile che si situa al di là tanto degli stati di dominio che delle relazioni di potere»⁷⁵. Di una forma-di-vita che, radicalizzando le movenze del potere e del diritto, le mandi in corto circuito; non le trascenda, ma sottragga loro l'integralità della realtà abbandonata, riconquistandola.

Lo stato di eccezione effettivo e la forma-di-vita nella cui forma è in gioco la stessa vita, l'idea di una vita inscindibile dalla propria forma, di una forma che si faccia vita e testimonianza viva di sé, una vita che, perciò, sia in grado di disattivare tutte le identità imposte dalla cattura disposizionale, senza ridursi completamente a esse: sono questi gli strumenti su cui può essere pensato per Agamben un recupero della felicità umana; non in un futuro remoto e, a ben vedere, utopico, quanto in una messianica scoperta, nel presente, negli angoli trascurati e bui che, come scriveva Benjamin, possono rivelarsi essere la porta d'ingresso del Messia; occasioni di salvezza.

Note

¹ Cfr. M. Ojakangas, *Impossible Dialogue on Bio-power. Agamben and Foucault*, in «Foucault Studies», n. 2, maggio 2005, pp. 5-28.

² Per un confronto generale, si può vedere, per esempio, A. Snoek, *Agamben's Foucault: An Overview*, in «Foucault Studies», n. 10, November 2010, pp. 44-67. Sul tema della violenza nei due pensatori, cfr. J. Oksala, *Violence and the Biopolitics of Modernity*, in «Foucault Studies», n. 10, novembre 2010, pp. 23-43. Sulla loro prospettiva in merito alla storicità e alla normatività biopolitica, cfr. C. Mills, *Biopolitics, Liberal Eugenics, and Nihilism*, in M. Calarco e S. De Caroli (a cura di), *Giorgio Agamben. Sovereignty and Life*, Stanford University Press, Stanford 2007, pp. 180-202. In merito alla loro rispettiva impostazione critica sulla sovranità, cfr. P. Gratton, *A 'Retro-version' of Power: Agamben via Foucault on Sovereignty*, in «Critical Review of International Social and Political Philosophy», IX, n. 3, pp. 445-459.

³ Cfr. J. Revel, *Che cos'è un campo? (Per tornare di nuovo su un falso paradigma neo-foucaultiano)*, tr. it. a cura di A. Lucci e D. Wehrli, in A. Lucci e L. Vigliani (a cura di), *Giorgio Agamben. Le forme di vita*, ed. il melangolo, Genova 2016, pp. 247-266; p. 254.

⁴ Cfr. J. Derrida, *Séminaire. La bête et le souverain (2001-2002)*, tr. it. a cura di G. Carbonelli, ed. Jaca Book, Milano 2009. Si veda in particolare la lezione dodicesima, pp. 379-411. In merito, R. Esposito: «Gli obiettivi polemici di Derrida sono tanto contigui tra loro che non è facile capire quale di essi sia il prevalente». (R. Esposito, *Da fuori*, ed. Einaudi, Torino 2015, p. 147).

⁵ Sul merito, fra gli altri: K. Genel, *The Question of Biopower: Foucault and Agamben*, in «Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society», XVIII, n. 1, 2006, pp. 43-62. Cfr. P. Patton, *Agamben and Foucault on Biopower and Biopolitics*, in M. Calarco e S. De Caroli (a cura di), *Giorgio Agamben. Sovereignty and Life*, cit., pp. 203-218.

⁶ M. Foucault, *La volontà di sapere (1976)*, tr. it. a cura di P. Pasquino e G. Procacci, *La volontà di sapere I: Storia della sessualità*, ed. Feltrinelli, Milano 2013¹⁷, p. 127.

⁷ G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, ed. Einaudi, Torino 1995, 2005, pp. 6-7.

⁸ M. Foucault, *La volontà di sapere*, cit., p. 80.

⁹ G. Agamben, *Homo sacer*, cit., p. 10.

¹⁰ *Ivi*, p. 3.

¹¹ Si tratta di una distinzione che Agamben pone al centro del suo intero pensiero politico, e che tuttavia è stata variamente contestata, dal punto di vista filologico e dal punto di vista filosofico. Si veda per esempio L. Dubreuil, in *Leaving Politics. Bios, zoé, life*, tradotto in inglese da C.C. Eagle per «Diacritics», XXXVI, 2 (estate 2006), pp. 83-98; in particolare pp. 84-87; C. McQuillan, *Agamben's Fictions*, in «Philosophy Compass», VII, n. 6 (2012), pp. 376-387; p. 380.

¹² J. Revel, *Dictionnaire Foucault*, ed. Ellipses, Parigi 2008, pp. 41-42.

¹³ *Le jeu de Michel Foucault*, conversazione con A. Grosrichard, G. Waieman, J.A. Miller, G. Le Gaufey, D. Celas, G. Miller, C. Millot, J. Livi, J. Miller, pubblicata in «Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien», n. 10, luglio 1977, pp. 62-93; ora raccolta nel secondo volume di *Dits et Ecrits*, ed. Gallimard, Paris 2001, pp. 298-329.

¹⁴ Il testo della conferenza, tradotto in italiano, è facilmente reperibile in rete: *Sul dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze*.

¹⁵ M. Foucault, *Les Anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975* (1999), tr. it. a cura di V. Marchetti e A. Salomoni, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, ed. Feltrinelli, Milano 2010², p. 52.

¹⁶ Cfr. M. Pasquinelli, *Che cosa (non) è un dispositivo. Sull'archeologia della norma in Canguilhem, Foucault e Agamben*, in D. Gentili e E. Stimilli (a cura di), *Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfiggimenti*, ed. DeriveApprodi, Roma 2015, pp. 184-199. Proprio questa evidente ascendenza del dispositivo dalla normalizzazione di matrice canguil-

hemiana costituisce il centro della critica avanzata da Pasquinelli nei confronti della proposta di Agamben, di far derivare il dispositivo da Hyppolite.

¹⁷ M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (1975), tr. it. A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, ed. Einaudi, Torino 2014³, p. 201.

¹⁸ M. Foucault, *La volontà di sapere*, cit., p. 94.

¹⁹ Ancora con termini di chiara ispirazione wittgensteiniana, Foucault si esprime nella conferenza giapponese del 1978, *La philosophie analytique de la politique*, raccolta in DEII, pp. 534-551; p. 542.

²⁰ Relazione che Gilles Deleuze presenta al *Colloque International*, dedicata a Michel Foucault, organizzato pochi anni dopo la sua morte dall'Association pour le centre Michel Foucault, poi pubblicata in AA.VV., *Michel Foucault philosophe*, ed. Seuil, Parigi 1989, pp. 185-195.

²¹ Cfr. G. Deleuze, *Foucault* (1986), tr. it. a cura di P.A. Rovatti e F. Sossi, ed. Cronopio, Napoli 2002, pp. 31 ss.

²² M. Foucault, *La volontà di sapere*, cit., p. 94.

²³ M. Foucault, *Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977-1978* (2004), tr. it. a cura di P. Napoli, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, ed. Feltrinelli, Milano 2010³, p. 18.

²⁴ Cfr. J. Bussolini, *What is a Dispositive?*, in «Foucault Studies», n. 10, novembre 2010, pp. 85-107; pp. 89-90.

²⁵ G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, ed. Nottetempo, Roma 2006, p. 13.

²⁶ S. Chignola, *Sul dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze*, cit., p. 6.

²⁷ G. Agamben, *Il Regno e la Gloria*, ed. Neri Pozza, Vicenza 2007, p. 13.

²⁸ *Ivi*, p. 159.

²⁹ M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, cit.; M. Foucault, *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979* (2004), tr. it. a cura di M. Bertani e V. Zini, *La nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, ed. Feltrinelli, Milano 2012.

³⁰ G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, cit., p. 18.

³¹ DEII, pp. 299-300. G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, cit., p. 7.

³² G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, cit., pp. 13-14.

³³ *Ivi*, p. 9. Agamben riporta un passo hegeliano citato anche da Hyppolite: «Una religione positiva implica dei sentimenti che vengono impressi nelle anime attraverso una costrizione e dei comportamenti che sono il risultato di un rapporto di comando e di obbedienza e che vengono compiuti senza un diretto interesse».

³⁴ *Ivi*, p. 12.

³⁵ *Ivi*, pp. 20-21. Due anni dopo, nell'*Avvertenza* che apre *Signatura rerum* (ed. Bollati Boringhieri, Torino 2008), Agamben appunta: «Proprio quando si segue un tale principio, la differenza fra ciò che spetta all'autore dell'opera e ciò che va attribuito a colui che la interpreta e sviluppa diventa altrettanto essenziale quanto difficile da afferrare».

³⁶ G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, cit., pp. 21-22.

³⁷ *Ivi*, p. 22.

³⁸ *Ivi*, p. 23.

³⁹ G. Agamben, *Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai romani»*, ed. Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 55-59.

⁴⁰ Cfr. G. Agamben, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, terzo volume della serie su *homo sacer*, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1998.

⁴¹ In relazione alla recente discussione italiana sulla cittadinanza per *ius solis*, Agamben ha pubblicato una nota in cui spiega il motivo per cui non sostiene la battaglia in favore di una simile misura: la cittadinanza stessa è definita da Agamben un dispositivo di cattura, a conferma di come la realtà disposizionale sia, per lui, segnata da una presa massimamente pervasiva. Cfr. G. Agamben, *Perché non ho firmato l'appello sullo ius soli*, nota del 18 ottobre 2017, nel sito di Quodlibet: <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-perch-on-ho-firmato-l-appello-sullo-ius-soli>.

⁴² Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, cit., p. 32. Negri commenta: «Qui il riassorbimento teologico dell'economia – la considerazione della Divinità, dello Stato e del Capitale, ovvero quella trinità delle R che il poeta tedesco Heinrich Heine insultava: Richelieu, Robespierre e Rothschild – crea un quadro dove l'azione del potere si esprime omologamente. Dove sono i sudditi, ovvero i soggetti economici? [...] Nella teologia politica di Agamben qualsiasi tipo di resistenza viene invece completamente meno. Si intravede qui ancora il riflesso – speriamo per l'ultima volta – di quella benjaminiana Teoria della violenza, che nel suo apocalittico movimento ha fatto tanti danni». (A. Negri, *Quel divino ministero per gli affari della vita terrena*, cit., p. 19).

⁴³ Cfr. S. Chignola, *Sul dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze*, cit., p. 8.

⁴⁴ Sul legame del dispositivo contemporaneo con la deriva thanatopolitica, cfr. S.J. Murray, *Thanatopolitics: Reading in Agamben a Rejoinder to Biopolitical Life*, in «Communication and Critical/Cultural Studies», V (2008), n. 2, pp. 203-207.

⁴⁵ Cfr. G. Agamben, *L'uomo senza contenuto*, ed. Rizzoli, Milano 1970, pp. 103 ss.

⁴⁶ «Distinguere, nel Dio che è qui descritto, fra essere e prassi sarebbe semplicemente impensabile. Se il Dio aristotelico muove, come un motore immobile, le sfere celesti, ciò è perché questa è la sua natura e non vi è alcuna necessità di ipotizzare una speciale volontà o un'attività particolare rivolta alla cura di sé e del mondo. Il cosmo classico riposa sulla perfetta unità di essere e prassi». (G. Agamben, *Il Regno e la Gloria*, cit., pp. 69-70).

⁴⁷ G. Agamben, *Opus Dei. Archeologia dell'ufficio*, volume II, 5 della serie sull'*homo sacer*, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2012 p. 55.

⁴⁸ *Ivi*, p. 56.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 57-58. In termini biopolitici, Agamben specifica la modalità mediante cui il meccanismo governamentale mette in opera l'essere umano, catturando e separando la sua essenziale inoperosità in un centro luminoso e paradisiaco – la Gloria di Dio, di cui solo i beati partecipano – attorno a cui ruota l'operosità dell'uomo come attività ben governata per il compimento e il raggiungimento di tale stato glorioso. (Cfr. G. Agamben, *Il Regno e la Gloria*, cit., pp. 219 ss.

⁵⁰ G. Agamben, *Opus Dei*, cit., p. 60.

⁵¹ *Ivi*, p. 65.

⁵² *Ivi*, p. 111. Tema che Agamben aveva già più volte sviluppato negli anni precedenti; si veda, per esempio, la conferenza *On Potentialities*, pubblicata in inglese nel volume, curato da Daniel Heller-Roazen, *Potentialities* (Stanford University Press, Stanford 1999, pp. 177-184); una versione rivista è raccolta ne *La potenza del pensiero*, ed. Neri Pozza, Vicenza 2012², pp. 281-296.

⁵³ G. Agamben, *Opus Dei*, cit., p. 111.

⁵⁴ *Ivi*, p. 116 e p. 115.

⁵⁵ C. Mills, *Linguistic Survival and Ethicality: Biopolitics, Subjectivation, and Testimony in "Remnants of Auschwitz"*, in A. Norris (a cura di), *Politics, Metaphysics, and Death: Essays on Giorgio Agamben's Homo Sacer*, Duke University Press, Durham 2005, pp. 198-221; nota 5, p. 219.

⁵⁶ G. Agamben, *Per una teoria della potenza destituente*, in Id., *L'uso dei corpi*, volume IV, 2 della serie sull'*homo sacer*, ed. Neri Pozza, Vicenza 2014, pp. 333-351; pp. 350-351.

⁵⁷ G. Agamben, *Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita*, volume IV, 1 della serie sull'*homo sacer*, ed. Neri Pozza, Vicenza 2011, p. 7 e pp. 9-10.

⁵⁸ G. Agamben, *Per una teoria della potenza destituente*, cit., p. 336.

⁵⁹ M. Foucault, *Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France 1979-1980* (2012), tr. it. D. Borca e P.A. Rovatti, *Del governo dei viventi. Corso al Collège de France (1979-1980)*, ed. Feltrinelli, Milano 2014, p. 87.

⁶⁰ Impresa apparentemente impossibile, dal momento che punto di partenza dell'osservazione foucaultiana è una trama entro cui il soggetto si ritrova impigliato come funzione variabile, una oggettività intessuta dall'incontro e dallo scontro di volontà di potenza storicamente determinate, entro cui il soggetto, in senso tradizionale e metafisico come agente attivo scompare. In questione, perciò, non è tanto l'adesione di un soggetto a una verità o il legame volontario, «in qualche modo contrattuale» con la verità e il suo statuto, dal momento che non è rintracciabile alcun soggetto storico, corredato di facoltà pure, astratto dalla geometria di sapere-potere che lo istituisce come tale.

⁶¹ *Ivi*, p. 88.

⁶² *Ivi*, p. 85.

⁶³ *Ivi*, p. 108.

⁶⁴ Pena il rimanere inaccessibile la modalità di verità che Foucault intende opporre all'ordine della veridizione.

⁶⁵ Cfr. M. Foucault, *Le gouvernement de soi et des autres. Cours ou Collège de France (1982-1983)* (2008), tr. it. a cura di M. Galzigna, *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, ed. Feltrinelli, Milano 2015, pp. 66 ss.

⁶⁶ *Ivi*, p. 67.

⁶⁷ M. Foucault, *L'archéologie du savoir* (1969), tr. it. a cura di G. Bigliolo, *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, ed. Rizzoli, Milano 1997², p. 127.

⁶⁸ Cfr. M. Foucault, *Il governo di sé e degli altri*, cit., p. 67.

⁶⁹ *Ivi*, p. 68.

⁷⁰ Cfr. C. Cavallari, *Archeologia, genealogia, attitudine. La politica della verità di Michel Foucault*, in P. Cesaroni, S. Chignola (a cura di), *Politiche della filosofia. Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche*, ed. DeriveApprodi, Roma 2016, pp. 201-221; 214. Sul merito si può vedere anche S. Chignola, *Il coraggio della verità. Parrhesia e critica*, in «Politica e Religione. Annuario di teologia politica», 2012/2013, Parrhesia e dissimulazione, pp. 159-188; ora anche in S. Chignola, *Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia*, ed. DeriveApprodi, Roma 2014, pp. 171-198.

⁷¹ M. Foucault, *Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France 1983-1984* (2009), tr. it. *Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1984)*, a cura di M. Galzigna, con P.P. Ascari, L. Paltrinieri, E. Valtellina, ed. Feltrinelli, Milano 2016, p. 14.

⁷² Nell' *Introduzione* al volume collettaneo *La forza del vero (La forza del vero. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1981-1984))*, ed. ombre corte, Verona 2013), Chignola e Cesaroni scrivono: «Disassoggettarsi non significa tanto liberarsi del potere – un compito impossibile, se un *fuori* del potere, come del linguaggio, non c'è ... –, quanto piuttosto inventare e costruire altre possibilità della relazione tra soggetto e verità [...] sperimentare che cosa si possa essere una volta spezzato il meccanismo di assoggettamento che ci obbliga a pensarci attraverso il filtro dell'identità e dell'individuazione». E G. Di Michele, recensendo il volume ora menzionato: «Lo studio di procedure e istituzioni, discipline e apparati di governamentalità comporta anche la scoperta di come il soggetto, a sua volta, è capace di attuare strategia di desoggettivazione e governo di sé». (Ne «il Manifesto», edizione del 13 dicembre 2013).

⁷³ Di qui la possibilità, per Agamben, di osservare Bartleby e il “musulmano” come figure di paradossale resistenza. Cfr. G. Agamben, *Bartleby*, in Id., *La comunità che viene*, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1990, pp. 33-35. G. Deleuze e G. Agamben, *Bartleby: la formula della creazione*, ed. Quodlibet, Macerata 1993. Quanto al “musulmano”, Agamben lo descrive come «una forma inaudita di resistenza». (G. Agamben, *Homo sacer*, cit., p. 207). A. Negri, *Giorgio Agamben, quando l'inoperosità è sovrana*, ne «il Manifesto», edizione del 19 novembre 2014.

⁷⁴ G. Agamben, *Altissima povertà*, cit., p. 124.

⁷⁵ G. Agamben, *Intermezzo I*, in Id., *L'uso dei corpi*, cit., pp. 133-148.